

Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна

В середині 20-х років ХХ століття серед наукової інтелігенції відмічалось загальне пробудження інтересів до релігійних питань та церковних справ. Саме в цей час помічасмо парад наукових досліджень з української церковної історії.

Найбільш значним виявився поступ церковно-історичної науки на теренах Галичини, де українській церковній історії присвячували значну увагу журнали “Богословія”, “Нива” і особливо “Записки Чина св. Василя Великого” (спеціальне церковно-історичне видання), цінні розвідки знаходимо також в “Працях Богословського Наукового Товариства” та “Записках Наукового Товариства ім. Шевченка”(далі ЗНТШ).

Помітним явищем серед цих праць, як відмічає вчений-історик В. Зайкін були розвідки професора д-ра М. Чубатого “Західна Україна й Рим в ХІІІ в. у їх змаганнях до церковної Унії” (ЗНТШ, т. СХХІІІ-СХХІV), “Про правне становище церкви в козацькій державі” (Богословія, т. ІІІ, кн. 1-2 і 3), д-ра А. Іщака – “Уніонні й автокефальні змагання на українських землях від Данила до Ізидора” (іbid., т. І, ІІ і V), П. Хомина – “Митрополит Йосиф В. Рутський і його освітня змагання” (іbid., т. І), Я. Левицького – “Святий Йосафат Кунцевич в світлі провідий ХVІІ-ХVІІІ ст.”, “Життя Апостола Унії св. Свмч. Йосафата” (окремо – Львів, 1924), Й. Скрутня – “Про хвилю пропам'ятних роковин” (Нива, ХVІ (1921), “Апостол Унії” (“Альманах українських богословів”, Львів, 1923), М.Бордун – “З життя українського духовенства львівської єпархії в ІІ-ій пол. ХVІІІ ст.” (ЗНТШ, т. СХХХV-СХХХVІ), проф. Й. Сліпого – “Богословське образование і письменська творчість Св. Йосафата Кунцевича” (“Праці Богословського Наукового Товариства”, т.І), “De valore S. Thomae Aquinatis pro Unione eiusque influxu in theologiam orientalem” (Богословія, т. ІІІ, кн. 1-2) – в цих працях Й.Сліпий встановлює зв'язок української церковної культури з західною і ставить питання про вартість української схоластичної культури в ХVІІ-ХVІІІ ст. [2, 225]

Чимало зробили для вирішення окремих важливих питань з історії Церкви на Україні, як зазначає В. Зайкін також деякі дослідники загальної української історії та історії української літератури, такі як М. Возняк, який дав цілу низку розділів у своїй трьохтомній “Історії української літератури” (Львів, 1921-1924) присвятив питанням, безпосередньо зв'язаним з церковною історією.

В значно гіршому стані є церковно-історичні дослідження на Східній Україні, де з огляду на атеїстично-матеріалістичний напрям, примусово нав'язуваний українським історикам, ґрунтовні об'єктивні студії, на думку В'ячеслава Зайкіна, *унеможливлені*. Хоча ряд праць вчений виділяє зі спільної кагорти : І.Соколова – “Грецький схід і Україна” (вид. ВУАН), О. Грушевського – “Господарство Київської митрополії та монастирів в ХVІ в.” (Київ, 1924) і т.д.

Низка популярних церковно-історичних нарисів подавав “обновленський” “Український Православний Благовісник”, але ці нариси не мали вагомого впливу для науки.

Далі вчений виділяє окремою групою церковно-історичні твори, що були видані українськими вченими на еміграції. Це, зокрема, надрукована в США, Філадельфії праця В. Липинського “Релігія і церква в історії України”.

На особливу увагу заслуговує розвідка проф. Івана Огієнка про св. Кирила і Мефодія, також йому належить низка популярних церковно-історичних нарисів: “Початки християнства серед українського народу” (Варшава, 1926), “Хрещення українського народу” (Варшава, 1925), “Приєднання Церкви української до Церкви московської в 1686 році” (Варшава, 1925).

Не можна не згадати праці з історії українського церковного права О.Лотоцького – “Церковне право”, ч.І (літографічний курс лекцій про джерела церковного права), “Церковний Устав кн. Володимира Великого” (ЗНТШ, т. СХХХVІІІ – СХL), “Свиток Ярославль” (Наук. Ювил. Збірник Укр. Ун-ту в Празі, присвячений Т.Масарику), а також його статті, надруковані в 1925 році в журналі “Духовна бесіда”: “Основи єдності християнської церкви”, “Національний елемент в християнстві”, “Змінність церковного устрою” і “Державний закон, як правна основа автокефалії” у яких автором було яскраво висловлені національно-державницькі ідеї про примат національних та державних інтересів у церковному житті та церковному управлінні. [2, 232]

Одним з питань, що найбільше цікавили дослідників української церковної історії, було положення про становище України з церковно-історичного погляду між Сходом і Заходом. Це питання було основною темою праць д-ра Леба “Rome, Kiev et Byzance a la fin du XI-me siecle”, М.Чубатого “Західна Україна й Рим в XIII віці в їх змаганнях до церковної Унії”, А.Іщака “Уніонні й автокефальні змагання на українських землях”, Шмурла “Кіевській митрополитъ Петръ Могила въ вопросъ объ Унії съ Римскимъ престоломъ”.

З іншого погляду, протилежного майже всім переліченим вище авторам, підійшов проф. І.Огієнко до того ж питання у популярнім нарисі “Хрещення українського народу”, викладаючи й поглиблюючи погляди покійного Є. Голубінського, відомого російського історика Церкви.

Цікавими є завваги В'ячеслава Заїкина у рецензії на публікацію польського дослідника Януша Волінського “Polska I Kosciol prawoslawny. Zarys historyczny”, виданій у Львові 1936 р. Цю працю вчений розглядав як першу спробу синтетичного огляду історії взаємин між державою і церквою в Польській і Литовській державі від початків XIV і до XX століття. Та поряд з тим рецензент вказував і на деякі неточності у викладенні матеріалу. Я. Волінський, як зазначив Заїкин, приписує польським королям і Литовським Великим князям змагання за заснування самостійної православної єпархії, чи інакше кажучи до автокефалії Православної Церкви в Польщі вже від XIV ст., на справді ж такі змагання з боку польського уряду виявилися лише під кінець існування старої Речі Посполитої в 2-й половині XVIII ст. Доводив, що польський дослідник применшує значення обмежень православних міщан у містах Речі Посполитої, занадто суб'єктивно висвітлює діяльність і роль патріарха Теофана і вбачає у висвітленні православних єпископів в 1620 р. “нелояльність”. Не зовсім точною є і думка автора щодо взаємин між польською державою і Православною Церквою, початки яких Волінський виводить з XIV ст., тоді як Заїкин вказує, що на самому початку християнізації Польщі появилися в ній східні місіонарії [3, 487].

В часи св. Кирила та Мефодія мав прийняти християнство в східному обряді князь [“Wislech”], від того часу східний обряд (хоча і досить слабко) поширювався в

Польщі, затримався він і тоді, коли розповсюдилося християнство в західному обряді. Так у Св. Мойсея Угрина в печерському патерику випливає, що монахи східного обряду були в Польщі ще й у першій половині XI ст., але приблизно в 1030 р. мали бути вигнані з Польщі.

Пізніше Польща не раз стикалася зі східним обрядом і православ'ям на українських землях, що входили до її складу. “Варто згадати лише для прикладу і досі нез'ясовану справу архієпископа Рейзберна, або листування єпископа Матея зі св. Бернардом у справі руської православної церкви. В кожному разі, коли вже говорити про повний огляд історії взаємин між Польською державою і Православною Церквою, початків її треба шукати значно раніше за XIV століття.” [4, 15]

Примітки

1. Заїкин В. З історії католицької ідеї в Сх. Україні // Записки ЧСВВ. – Львів, 1927. – Т.2. – Вип.3-4. – С. 425-431.
2. Заїкин В. З сучасної української церковної історіографії // Записки ЧСВВ. – Львів, 1928. – Т.3. – С. 224-248.
3. Заїкин В. Праці проф. В.Абрагама з історії Церкви в східно-слов'янських землях і їх значення для нашої науки // Дзвони. – 1931. – Ч.7. – С.485-491.
4. Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 684 (Протоігуменат монастирів Чину Василя Великого у Львові). – Оп. 1. – Спр. 1677.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006